

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ

Юсупова Гульчехра Юлдашовна

и.о.доцент, кафедра «Математика и

информационные технологии в образовании»

ТГПУ имени Низами e-mail: guli69guli69@gmail.com

[Худайкулова Юлдуз студентка гр.201 по направлению
русский язык в иноязычных группах](#) ТГПУ имени Низами

Аннотация: В этой статье рассматриваются различные определения компьютерной компетентности, структура составляющих компьютерной компетентности, а также предыдущие исследования компьютерной компетентности.

Ключевые слова: компьютерная компетентность, компьютерная грамотность, низко технологичность, высоко технологичность, разработка, реализация.

DEFINITIONS OF COMPUTER COMPETENCE OF FUTURE COMPUTER SCIENCE TEACHERS

Abstract: This article discusses various definitions of computer competence, the structure of the components of computer competence, as well as previous studies of computer competence.

Keywords: computer competence, computer literacy, low technological efficiency, high technological efficiency, development, implementation.

КЕЛАЖАКДАГИ ИНФОРМАТИКА ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КОМПЮТЕР КОМПЕТЕНЦИЯСИНИНГ ТАЪРИФЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада компютер компетенциясининг турли хил
(3rd international scientific and practical conference)

таърифлари, компьютер компетенциясининг таркибий қисмлари тузилиши, шунингдек, компьютер компетенциясининг олдинги тадқиқотлари муҳокама қилинади.

Калит сўзлар: компьютерни билиш компетентлиги, компьютер саводхонли-ги, паст технологик самарадорлик, юқори технологик самарадорлик, ишлаб чиқиш, амалга ошириш.

В литературе можно найти несколько определений термина “компьютерная компетентность”. В более раннее время чаще всего использовался такого типа термин “компьютерная грамотность”, чем компьютерная компетентность.

Первые определения, появившиеся в литературе, определяли компьютерную грамотность как понимание аппаратного и программного обеспечения или знакомство с компьютерными языками программирования. Аналогичным образом, это было определено как знание компьютерных характеристик, возможностей и приложений, а также способность пользователя умело и продуктивно применять эти знания. При изучении мы предположили, что компьютерная грамотность включает в себя понимание, навыки и установки, необходимые для выполнения социальной роли, которая прямо или косвенно связана с компьютерами. Теперь мы считаем, что, определив компьютерную грамотность как совокупность навыков, знаний, представлений, ценностей и отношений, которые позволяют человеку комфортно функционировать в качестве продуктивного гражданина в обществе, ориентированном на компьютер. Таким образом, компьютерная грамотность относится к способности понимать и использовать компьютеры. Большая часть обучения компьютерной грамотности включает в себя три типа целей: знание (терминов, компонентов, приложений, социальных этических вопросов), навыки (обработка текстов, работа с электронными таблицами, поиск информации, публикация на компьютере, решение проблем) и отношение (принятие как ценного инструмента, оценка как продуктивного инструмента).

В области ИКТ в школьном образовании представляет три этапа ИКТ-грамотности, которые составляют набор компетенций для учащихся и учителей: Базовый уровень включает в себя управление компьютером, управление данными, задачи обработки текста и данных, устранение основных проблем с хранением, использование устройств ввода-вывода, электронная почта, веб-серфинг, поисковые системы, антивирус, управление контентом с внешних устройств (мобильных, цифровых камер, сканеров и т.д.); Средний уровень включает создание и управление контентом с помощью программных приложений, использование цифровых устройств, веб-сайтов, поисковых систем; Продвинутый уровень включает приложения баз данных, использование ИКТ для решения проблем, аудио- и видеосвязь, исследования, документация, презентации, совместное обучение, вопросы кибер-авторского права. Эти уровни или этапы составляют набор моделирование компетенций для будущих преподавателей информатики.

В исследовании была обнаружена заметная дихотомия между преподавателями с разным уровнем компьютерных знаний. Мы обнаружили, что “низкотехнологичные” учителя занимаются более традиционными педагогическими практиками, и им было труднее интегрировать компьютеры в свой стиль преподавания. “Высотехнологичные” учителя, напротив, с готовностью интегрировали компьютеры в свою педагогическую практику. Мы определили некоторые компьютерные компетенции для преподавателей как

- оценку и сопоставление соответствующего программного обеспечения с навыками и способностями учащегося
- помощь учащимся в использовании компьютера в качестве личного инструмента повышения производительности
- оценка индивидуальных потребностей
- интеграция технологий в различные среды.

Учителя должны уметь определять свою грамотность и компетентность в

области информационных технологий путем овладения навыками применения технологических инструментов в поддержку обучения, общения, исследований, решения проблем и принятия решений. Это позволило бы учителю понимать, планировать, разрабатывать, использовать, оценивать стратегии преподавания и обучения, основанные на компьютерных технологиях; совершенствовать собственные навыки; учитывать юридические и этические вопросы; использовать конструктивистский, междисциплинарный, интеграционный подход; путем включения компьютерных технологий.

Кроме того, будущий учитель информатики должен разработать контрольный список для оценки учебных материалов в контексте

профиля учащегося, среды обучения и технической оснащенности компьютерной лаборатории школы. Более того, учитель должен ознакомиться с приобретаемым программным обеспечением и сообщить об этом руководству, чтобы можно было принять решение о возобновлении старой.

Чтобы лучше подготовить кандидатов до поступления на работу к преподаванию в информационную эпоху, чтобы направлять интеграцию технологий в программы подготовки учителей. Мы определили разделение применения учителями технологий в обучении на шесть категорий: понимание технологий, разработка опыта, реализация учебных планов, стратегии оценки, повышение производительности, правовые и этические вопросы.

Существует документ «Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО, версия 3», который отражает последние технологические и педагогические достижения в сфере применения ИКТ в образовании.

Основная идея этого документа заключается в том, что учителя, обладающие достаточными компетенциями для использования ИКТ в своей профессиональной практике, смогут обеспечить высокое качество образования и в конечном счете сумеют эффективно содействовать развитию ИКТ-

компетенций учащихся. Ниже перечислены шесть аспектов профессиональной деятельности учителей.

1. Понимание роли ИКТ в образовательной политике.
2. Учебная программа и оценивание.
3. Педагогические практики.
4. Применение навыков работы с цифровыми технологиями.
5. Организация и управление образовательным процессом.
6. Профессиональное развитие педагогов.

В Рекомендациях описаны три последовательных этапа (уровня) освоения учителями навыков использования ИКТ в педагогических целях.

Первым уровнем является «Получение знаний»: учителя обретают знания об использовании технологий и получают базовые ИКТ-компетенции.

Вторым уровнем является «Освоение знаний»: учителя приобретают ИКТ-компетенции, которые позволят им в будущем создать благоприятную образовательную среду, ориентированную на учащихся и развитие навыков совместной работы.

Третьим уровнем является «Создание знаний»: учителя приобретают компетенции, помогающие им моделировать передовые практики и создавать такую среду обучения, которая способствовала бы

формированию у учащихся принципиально новых знаний, необходимых для развития более гармоничных, совершенных и процветающих обществ.

Список использованной литературы

1. Юсупова, Г. (2021). Состояние концепций моделирования обучения в системе образования. ЎзМУ ХАБАРЛАРИ ВЕСТНИК НУУз, 6(6), 243-246.
2. Турсунов, С. К., М. Э. Мамаражабов, and С. С. Жуманазаров. "Таълимда ахборот-коммуникация технологиялари модули. Укув-услугий мажмуа." (2017).

3. Юсупова, Г. Ю. "Формирование компетентности у учителей информатики с использованием ресурсов информационно-образовательной среды." Педагогика журналы 2.2 (2021): 56-58.

4. UNESCO ICT Competency Framework for Teachers Опубликовано в 2018 г. Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France

(3rd international scientific and practical conference)